

TURKIY LUG'ATLARDA KELITIRILGAN HAYVON NOMLARINING LEKSIK –
SEMANTIK TAHLILI

Xidirova Iroda Xolmurzayevna

Ilmiy rahbar

Fozilova Gulnora

TerDU, o'zbek filologiyasi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932834>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimgi turkiy lug'atlar tarkibidan joy olgan hayvon nomlarining hozirgi kundagi muqobili, so'zliklarning leksik – semantik tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: Hayvon nomlari, uy hayvonlari, yovvoyi hayvonlar, leksik – semantik tahlil, hayvonlarning tur – jins – yosh munosabatlari.

Qadimgi turkiy tilda yozilgan lug'atlarda hayvon nomlarini ifodalovchi leksemalar anchagina hisoblanadi. Hayvon nomlari haqida keltirilgan so'zliklar haqida fikr yuritilar ekan, mazkur so'zliklarning yaratilish davri ibtidoiy davr bilan chambarchas bog'ligini yaqqol ko'rish mumkin. Turkiy lug'atlarda har bir hayvon nomi ya'ni uy hayvonlari ham yovvoyi hayvonlar nomlariga ham alohida e'tibor berilgan. Bora – bora hayvonlarning tur – jins, yoshiga nisbatan ham alohida nom berishgan.

Mahmud Qoshg'ariyning “Devoni lug'otit-turk” (“Turkiy so'zlar devoni”—turkiy tillar haqidagi qomusiy asari (1071—72). (Bu asarda XI asrning 2-yarmida Markaziy Osiyoda va G'arbiy Xitoy hududida istiqomat qilgan turkiy urug' va qabilalar, ularning ijtimoiy ahvoli, tili, tarixi, bu hududning geografiyasi, metrologiyasi va astronomiyasiga oid qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirgan). (keyingi o'rinlarda MK) XIII-XIV asrlarda yaratilgan, muallifi bizga no'malum bo'lgan “At-tuhfat uz-zakiyat fil-lug'otit-turk” (“Turkiy til haqida noyob tuhfa”) (keyingi o'rinlarda “At-tuhfat”) hamda XVII asrda yozilgan muallifi Muhammad Yoqub Chingiy bo'lgan turkiy-forsiy lug'at “Kelurnoma” kabi asarlarda uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlar nomlari keltirilgan.

Ushbu asarlar asosida ayrim lug'atlarning leksik – semantik tahliliga to'xtalib o'tiladi. Asarda keltirilgan hayvon nomlarini leksik jihatdan tahlil qilindi, masalan: uy hayvoni bo'lgan “sigir” so'zi “Devonu lug'oti-t-turk” asarida Ёнәк (135 bet) so'zi shaklida qo'llanilgan. “At-tuhfa” asarida ham Ёнәк (166 bet), bundan tashqari Сигир (245 bet) shaklida ham keltirilgan. Kelurnoma asarida ham Сыйыр (101bet) shaklida keltirilgan. Yuqorida keltirilgan lug'atlar tarkibidagi so'zliklar tahlil qilinar ekan, bir lug'at tarkibida qo'llangan so'zlik, ikkinchi bir lug'atda umuman boshqa ma'nolarda qo'llanishi, yana hayvonlarning aynan nomlarini emas uning nechi yoshda qanday nomlanishi, ranglar asosida farqlanishi, jins munosabati orqali ajralishi kabi so'zliklarga duch kelanadi. Ularning ma'lum qismini atroflicha tahlil qilnadi. “Devonu lug'otit turk”da quyon so'zi – Тавышған (469 bet), “At-tuhfat”da – Кіжан (224 bet), “Kelurnoma”da – Тавушқан (102 bet). Ushbu lug'atlarda “quyon” so'zligi faol qo'llanilgan, ammo uchala lug'atda ham har xil so'zlik shaklida berilgan. Navbatdagi tahlil o'sha davrdagi ayiq so'zligi o'rnida qo'llanilgan so'zlarga qaratiladi. “Devonu lug'otit turk”da – Аба (113 bet), “At-tuhfat”da – Ажу (166 bet), “Kelurnoma”da – Айиқ (77 bet) kabilar quyon so'zi o'rnida qo'llanilgan. Keyingi tahlilimiz “maymun” so'zligi o'rnida qo'llanilgan so'zlarga qaratiladi. “Devonu lug'otit turk” I tomda – Бичин (387 bet), – “Devonu lug'otit turk” III tomda – Кәжилик (190 bet), “At-tuhfat”da – Јапжі/јапјин (198 bet) kabi turli shakllarda keltirilgan.

“To’ng’iz” so’zligi ham uchala lug’atlarda turlicha keltirilgan. “Devonu lug’otit turk”da – Тоғуз (374 bet), “At-tuhfat”da – Данғуз (193 bet), “Kelurnoma”da – Тоғғуз (104 bet). Yuqoridagi leksik – semantik tahlilimizdan uchala lug’atlardagi hayvon nomlarining qiyoslash orqali turlicha nomlanganini ko’rinadi. Ushbu lug’atlarda yana hayvonlarning kichkinaligidan boshlab keyingi bosqich davrlari ham keltirilgan. Buni misollar orqali ko’rishimiz mumkin. Masalan: “Devonu lug’otit turk”da “echki”ning yoshiga nisbatan ajratgan: Оғлақ – uloq (141 bet), Рёбиш – 6 oylik echki bolasi (348 bet), Ечкү – echki (148 bet), кёчи – echki (o’g’uzcha) (238 bet), “At-tuhfa” asarida Эски – 2 yoshli echki (178 bet), Шішак – 2 yoshli echki (277 bet), Әшки – echki (178 bet), “Kelurnoma” asarida Өчки – echki (99 bet), Тәкә – echki (103 bet). “Qo’y” so’zligini ham yoshiga nisbatan tahlil qilamiz. “Devonu lug’atit turk” asarida Қозí – qo’zi (243 bet), Тоқлí – 6 oylik qo’chqor, qo’zi (405 bet), Қож – qo’y (155 bet), Қочнар – qo’chqor (391 bet), “At-tuhfa” asarida Қојун – 2 yoshli qo’y (228 bet), Кочқаз – qochqar (229 bet), “Kelurnoma” asarida Қой – qo’y (93 bet), Қочқар – qo’chqor (93 bet). Bundan tashqari hayvonlar turlarga ham ajratilgan. Ularning biri “qo’y” so’zligining yuqorida keltirilgan lug’atlarda qanday turlarga ajratilgani berilgan. “Devonu lug’otit turk”da Буғрал қож – tomog’i oq qo’y (445 bet), Башғил жилқи – boshi oq qo’y (445 bet), Қонур – qo’ng’ir qo’y (373 bet). “Ot” so’zligi “Devonu lug’otit turk”da Ыкíлач- sho’x uchqur ot (156 bet), Жағíz – chovkar ot (17 bet), Жўгрўк – chopqir ot (52 bet), Таз – olacha ot (163 bet), Жорíға ат – yo’rg’a ot (189 bet), Божман ат – bo’ynida oqi bor ot (191 bet), Тажған – chopqir ot (190 bet), Қуба ат – Qo’ng’ir rangli ot (236 bet). “At-tuhfa” asarida Боз ат – bo’z ot (187 bet), Жунтавлí – ola bula ot (207 bet), Тоғур – yo’li va dumi qora, badani qizil rangli ot (260 bet), “Kelurnoma” asarida Боз – kulrang ot (83 bet). Yuqoridagi leksik – semantik tahlildan quyidagi xulosaga kelish mumkinki, o’sha davrda istiqomat qilgan insonlarning o’z ehtiyojiga ko’ra hayvon nomlarini qanday nomlanganligini, ularning aynan bir nom ostida emas, balki jinsiga ko’ra nomlash, yoshiga ko’ra nomlash, turiga ko’ra nomlanganinini ko’rinadi. Davrlar o’tishi bilan lug’atlar ham fonetik, leksik, grammatik o’zgarishlar yuz beradi va lug’at boyligi ham avlodlar almashinishi natijasida yangilanaveradi. Ushbu lug’atlar orqali tilimizning qanchalik boy ekanligini yana bir bora ko’ramiz.

References:

1. Mahmud Koshg’ariy. Turkiy so’zlar devoni (Devonu lug’otit turk). – Toshkent: Fanlar Akademiyasi, 1963.
2. Attuhfatuz zakiyatuz fillug’atit turkiya [Turkiy til (qipchoq tili) haqida noyob tuhfa]. – Toshkent: Fan, 1968.
3. Muhammad Yoqub Chingiy. Kelurnoma (Kelur – name). – Toshkent : Fan, 1982.
4. Mengliyev B. Hozirgi o’zbek adabiy tili.nash.Tafakkur bo’stoni. T.2018.
5. Sayfullayeva R. Va boshqalar. Hozirgi o’zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va Texnologiya, 2009. 391-b.
6. Nematov X., Rasulov P. O’zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – T.: O’qituvchi, 1995.
7. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. Modern Science and Research, 2(3), 138–141.